

TURLI XIL NAMUNALARDAN SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALAR AJRATISH VA MALDI-TOF MS YORDAMIDA IDENTIFIKATSIYA QILISH

Koziyev B.U.

O‘zRFA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

Elova N.A.

O‘zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi

koziyevboburbek85@gmail.com

Abstract. So‘nggi paytlarda mikroorganizmlarni identifikatsiya qilishning kuchli usuli sifatida massa spektrometriyasining (MALDI-TOF MS) matritsali lazerli desorbsiya/ionlash vaqti usuli ishlab chiqildi. Ushbu tadqiqotda MALDI-TOF MS yordamida 2 xil mahalliy pishloq namunalari, qimiz, qumron, dengiz karami (*Yapon laminariyasi*), antibiotiklar qabul qilmagan 6 oylik chaqaloq axlati va brinza namunalaridan sut achituvchi bakteriyalarining (SAB) shtammlari aniqlandi. Sut achituvchi bakteriyalar MRS agarda 37 °C da o‘stirildi. Gram-musbat va katalaza-salbiy shtammlar MALDI-TOF MS orqali identifikatsiyadan o‘tkazildi. MALDI-TOF MS identifikatsiyasi SABga tegishli ikkita avlod - *Lactobacillus*, *Pediococcus* shtammlarini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot natijalaridan shu ma’lum bo‘ldiki, namunalar tarkibida *Lactobacillus* avlodiga mansub *Lactobacillus fermentum* (16 ta) eng ko‘p uchradi. Bundan tashqari *Lactobacillus rhamnosus* (4 ta) va *Pediococcus acidilactici* (2 ta) aniqlandi. Tadqiqotimiz shuni ko‘rsatadiki, MALDI-TOF MS Sut achituvchi bakteriya shtammlarini identifikatsiya qilishi uchun arzon va qulay usul bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: MALDI-TOF MS, *Lactobacillus*, *Pediococcus*, qimiz, qumron, pishloq, dengiz karami, brinza, chaqaloq axlati

KIRISH

Sut achituvchi bakteriyalar (SAB) gram-musbat, spora hosil qilmaydigan, odatda harakatsiz, fakultativ anaerob tayoqchalar yoki kokklardir. SAB yakka, ikkita yoki zanjir hosil qilib o‘sadi, sitoxromlarga ega emas, katalaza-salbiy, mikroaerofil va aerob sharoitlarda o‘sishi mumkin. Optimal o‘sish biroz pastroq kislotali sharoitda (pH 5,5 - 6,0) kuzatiladi, lekin ko‘pincha neytral ishqoriy holatda o‘sishi (pH > 7,0

dan 7,5 gacha) cheklangan. SAB qat'iy fermentativdir va shakar fermentatsiyasida asosiy yakuniy mahsulot sifatida sut kislotasi mavjud.

SAB geksoza fermentatsiyasi uchun ikki xil metabolik yo'llarga ega. Gomofermentativ usulda sut kislotasi (85% dan ortiq) asosiy yakuniy mahsulot bo'lsa, getofermentativ usulda sut kislotasi, etanol/aseton va CO₂ oxirgi mahsulot hisoblanadi. *Lactobacillus (delbruckii, bulgaricus, acidophilus)*, *Lactococcus*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Pediococcus* va *Aerococcus* gomofermentativ, *Leuconostoc*, *Lb. brevis*, *Lb. fermentum* va *Lb. reuteri* getofermentativdir.

SAB tabiatda keng tarqalgan bo'lib, o'simlik, hayvonlar va odamlarning doimiy mikroflorasining bir qismi sifatida aniqlangan. SAB biotexnologiyada, shu jumladan sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim mikroorganizmlardir. Biroq, SAB bakteriyalarining yovvoyi shtammlari sut mahsulotlari sifatini o'zgartirib, ta'mini buzishi yoki gaz hosil qilish orqali buzilish jarayonlarida ishtirok etishi mumkin. SAB identifikatsiyasi SAB tarkibini va sut mahsulotlari sifati va ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sir etishi mumkin bo'lgan omillarni baholashga yordam beradi.

An'anaviy mikrobiologik usullar odatda ko'p vaqt talab qiladi. Matritsa yordamida lazerli desorbsiya/ionizatsiya uchish vaqti massa spektrometriyasi (MALDI-TOF MS) sut achituvchi bakteriyalarni tez va arzon identifikatsiya qilish imkonini beradi. MALDI-TOF MS bakterial izolatlarini tur yoki hatto kichik tur darajasiga tez aniqlashni ta'minlaydi. Bu DNKni ekstraksiyalash, kuchaytirish va elektroforetik ajratishni talab qiluvchi 16S rRNK genini sekvensiyasi va 16S-ARDRA kabi ko'p vaqt talab qiluvchi va qimmat usullar bilan solishtirganda samarali vositadir. MALDI-TOF MS zaryadlangan molekulalarga ionlangan buzilmagan hujayralar va hujayra ekstrakti kimyoviy birikmalarining massa-zaryad nisbatini (m/z) aniqlash imkonini beradi. Ushbu texnologiya juda ko'p miqdorda oqsillar massasini, shu jumladan har bir bakteriya turiga xos bo'lgan ribosoma oqsillarini hosil qiladi. Identifikatsiya sinovdan o'tgan izolyatlarning massa spektrini mos yozuvlar ma'lumotlar bazasidagi shtammlar bilan solishtirishga asoslanadi. MALDI-TOF MS tomonidan identifikatsiyaning ishonchligi ilgari o'rganilgan va bu genetik tiplash usullari, shu jumladan 16S rDNK ketma-ketligi bilan solishtirish mumkinligi aniqlangan.

MATERIAL VA METODLAR:

Sut achituvchi bakteriyalarni ajratib olish

Har bir namuna uchun 0,9% steril fiziologik eritmada namunani (1:10) birlamchi suyultirish amalga oshirildi. Keyin ketma-ket suyultirishlar (10⁻² dan 10⁻⁴ gacha) bajarildi va har bir suyultirishdan 1 ml MRS agar (de Man, Rogosa va Sharpe,

Sigma-Aldrich, Sent-Luis, AQSH) ustiga qo'yildi. Izolyatlar 72 soat davomida 37 °C da anaerob hamda aerob holda inkubatsiya qilindi va bakteriya o'sishi baholandi. SAB uchun xos bo'lgan morfologiyaga ega bo'lgan koloniyalar MALDI-TOF MS bilan keyingi tasdiqlash uchun tanlandi. Tanlangan koloniyalar MRS agarda anaerob hamda aerob usulda 37 °C haroratda bir kechada yetishtirildi va identifikatsiya qilish uchun foydalanildi.

MALDI-TOF MS usulida bakteriyalarni aniqlash

MALDI-TOF MS tahlili uchun namuna ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan ekstraksiya tartibiga muvofiq tayyorlangan (Bruker Daltonik, Bremen, Germaniya). Bakterial koloniya 300 mkl suvda (Sigma-Aldrich, Sent-Luis, AQSh) va 900 mkl mutlaq etanolda (Bruker Daltonik, Bremen, Germaniya) o'nta aralashtiriladi va 13000 rpm da 2 daqiqa davomida sentrafuga qilindi. Supernatant olib tashlangandan so'ng, granula 10 ml 70% chumoli kislotasi (v/v) (Sigma-Aldrich, AQSh) va teng hajmdagi asetonitril (Sigma-Aldrich, AQSh) bilan aralashtirildi. Aralash qayta-qayta sentrafuga qilindi va 1 ml supernatant sayqallangan po'latdan yasalgan plastinka ustiga qo'yildi va xona haroratida havo bilan quritildi. Har bir namuna 50% asetonitril va 2,5% trifloroasetik kislotada (Sigma-Aldrich, AQSH) 1 ml MALDI matritsasi (a-siyano-4-gidroksisinnamik kislotaning to'yingan eritmasi, HCCA, Bruker Daltonik, Germaniya) bilan qoplangan. Mass spektrlari 2000-20000 Da massa oralig'ida chiziqli musbat rejimda ishlaydigan microflex LT MALDI-TOF massa spektrometri (Xitoy) yordamida avtomatik ravishda yaratildi. Asbob Bruker bakterial sinov standarti yordamida kalibrlangan. Massa spektrlari natijalari MALDI Biotyper 3.0 dasturi (Bruker Daltonik, Germaniya) bilan qayta ishlandi. Qo'llaniladigan identifikatsiya mezonlari quyidagilardan iborat edi: 2.300 dan 3.000 gacha ball turlar darajasida identifikatsiyaning yuqori ehtimolini ko'rsatadi; 2.000 dan 2.299 gacha ball, ehtimol turlarni aniqlash bilan xavfsiz jinsni identifikatsiyalash; jins darajasiga 1,700 dan 1,999 gacha bo'lgan taxminiy identifikatsiya ball; <1700 ishonchsiz identifikatsiya sifatida qabul qilindi.

3. NATIJALAR VA MUHOKAMA

Olingan natijalarga asoslagan holda shuni ta'kidlash mumkinki, biz o'rgangan namunalarning deyarli har birida *Lactobacillus fermentum* shtammining populyatsiyasi mavjud ekan. Bundan tashqari qimiz va 6 oylik antibiotik qabul qilmagan chaqaloq axlatidan *Lactobacillus rhamnosus* hamda qimiz va qumrondan *Pediococcus acidilactici* shtammining populyatsiyalari aniqlandi.

1-rasm

Spot	Sample ID	Patient ID	Organism	Score
A1	MRS		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.07
A2	B20 1 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.27
A3	I pishloq 1 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.05
A4	II pishloq 1 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.07
A5	Qumron 2 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	1.89
A6	Qumron 2 2		<i>Lactobacillus fermentum</i>	1.87
A7	Qumron 3 1			1.62
A8	Qumron 4 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	1.76
A9	Qumron 5 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	1.80
A10	Qumron 5 2		<i>Pediococcus acidilactici</i>	1.85
A11	Qimiz 1 1		<i>Pediococcus acidilactici</i>	2.25
A12	Qimiz 2 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.09
B1	Qimiz 3 1		<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	2.23
B2	Qimiz 4 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.10
B3	Qimiz 4 2		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.04
B4	Qimiz 5 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.11
B5	Den karam 1 1		<i>Fusarium oxysporum</i>	1.75
B6	Den karam 1 2		<i>Enterococcus faecalis</i>	2.43
B7	Den karam 2 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.04
B8	Den karam 2 2		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.07
B9	Den karam 2 3		<i>Lactobacillus fermentum</i>	1.89
B10	Chaq axlati 1 1		<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	1.80
B11	Chaq axlati 2 1		<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	1.84
B12	Chaq axlati 6 1		<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	2.08
C1	Chaq axlati 7 1		<i>Lactobacillus fermentum</i>	2.08

Namunalardan ajratilgan va MALDI-TOF MS usulida identifikatsiya qilingan sut achituvchi bakteriya shtammlari.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schleifer, K.H., Ludwig, W., Phylogeny of the genus *Lactobacillus* and related genera. *Systematic and Applied Microbiology*, 1995, 18, 461-467
2. Axelsson, L., *Lactic acid bacteria: classification and physiology*, Food Science and Technology-New York-Marcel Dekker, 2004, 139, 1-66.
3. Mäkinen, O.E. , Wanhalinna, V., Zannini, E. , Arendt E. K. , Foods for special dietary needs: Non-dairy plant based milk substitutes and fermented dairy type products. *Critical Review of Food Science and Nutrition*, 2016, 56(3), 339-49

4. Bareika, H.A., Sidarenka, A.V., Novik, G.I., Starter cultures of lactic acid bacteria for special diet products. *The Eurobiotech Journal*, 2017, 1(1), 97-98
5. Singhal, N., Kumar, M., Kanaujia, P.K., Viridi, J. S., MALDI-TOF mass spectrometry: an emerging technology for microbial identification and diagnosis, *Frontiers in Microbiology*, 2015, 5, 6-79
6. Anderson, A.C., Sanunu, M., Schneider, C., Clad, A., Karygianni, L. , Hellwig, E. , Rapid species-level identification of vaginal and oral lactobacilli using MALDI-TOF MS analysis and 16S rDNA sequencing. *BMC Microbiology*, 2014, 14, 312
7. Singhal, N., Kumar, M., Kanaujia, P.K., Viridi, J. S., MALDI-TOF mass spectrometry: an emerging technology for microbial identification and diagnosis, *Frontiers in Microbiology*, 2015, 5, 6-791
8. Dec, M., Urban-Chmiel, R., Gnat, S., Puchalski, A., Wernicki, A. , Identification of *Lactobacillus* strains of goose origin using MALDI-TOF mass spectrometry and 16S-23S rDNA intergenic spacer PCR analysis. *Research in Microbiology*, 2014, 165, 190–201
9. Dušková, M., Šedo, O., Kšicová, K., Zdráhal, Z. , Karpíšková, R., Identification of lactobacilli isolated from food by genotypic methods and MALDI-TOF MS, *International Journal of Food Microbiology*, 2012, 159:107–14
10. Clark, A.E. , Kaleta, E. J., Arora, A. , Wolk, D.M., Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry: a fundamental shift in the routine practice of clinical microbiology. *Clinical Microbiology Review*, 2013, 26, 547–603